

BENEFICIOS Y UTILIDADES DEL FLAMENCO EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES POR CANNABIS

Benefits and uses of flamenco dance in rehabilitation programs for cannabis drug addicts

José Manuel Buzón-Ruiz¹

¹ Instituto Universitario Danza Alicia Alonso. España.

¹¹ Universidad Rey Juan Carlos. España.

*Autor para la correspondencia: yasnarisluque87@gmail.com

RESUMEN

Antecedentes: la actividad física con danza es un aporte muy resolutivo que favorece la motivación de los participantes al facilitar la adaptación del esfuerzo de la actividad física a las condiciones de cada participante, además de facilitar la comunicación y favorecer las relaciones sociales. **Objetivo:** demostrar cómo la disciplina del flamenco, por sus características de expresión y movilización emocionales, es un complemento válido muy útil a incluir en los programas de tratamiento de drogodependientes por cannabis. **Método:** participantes: se ha trabajado con una muestra de 37 drogodependientes (19 mujeres y 18 hombres) en proceso de recuperación en la primera fase de desintoxicación que han recibido una media de 31 sesiones de psicoballet con flamenco de unos 90 minutos (60 minutos de técnica, baile y expresión y 30 minutos de dinámica grupal con técnicas cognitivas). Procedimiento: Se les ha aplicado el test STAI y el POMS para valorar los efectos de esta aproximación. **Resultados:** se han encontrado resultados positivos en el descenso de la ansiedad y la evolución de los estados de humor con un incremento de la adherencia al tratamiento y logro de los diferentes objetivos terapéuticos establecidos. **Conclusiones:** el baile flamenco puede ser un elemento de actividad física coadyuvante en los programas de tratamiento de drogodependientes y de utilidad para la prevención.

Palabras clave: flamenco; drogadicción; ansiedad; estados de humor; integración social; cannabis

ABSTRACT

Introduction: physical activity with dance is a very decisive contribution that favors the motivation of participants by facilitating the adaptation of the effort of physical activity to the conditions of each participant, in addition to facilitating communication and promoting social relationships. **Objective:** to demonstrate how the discipline of flamenco, due to its characteristics of emotional expression and mobilization, is a very useful valid complement to include in treatment programs for cannabis drug addicts. **Method:** participants: we have worked with a sample of 37 drug addicts (19 women and 18 men) in the process of recovery in the first phase of detoxification who have received an average of 31 sessions of psychoballet with flamenco of about 90 minutes (60 minutes of technique, dance and expression and 30 minutes of group dynamics with cognitive techniques). Procedure: the STAI test and the POMS have been applied to assess the effects of this approach. **Results:** positive results have been found in the reduction of anxiety and the evolution of mood states with an increase in adherence to treatment and achievement of the different established therapeutic objectives. **Conclusions:** flamenco dance can be an element of physical activity that contributes to treatment programs for drug addicts and is useful for prevention.

Keywords: flamenco; drug addiction; anxiety; mood states; social integration; cannabis